

**QASHQADARYO VILOYATINING SUG‘ORILADIGAN MAYDONLAR
SHAROITIDA BIOMETRIK KO‘RSATKICHLARI YUQORI BO‘LGAN
YANGI YASMIQ NAVLARINI TANLASH
SELECTION OF NEW LENTIL VARIETIES WITH HIGH BIOMETRIC
INDICATORS UNDER IRRIGATED FIELD CONDITIONS IN
QASHQADARYO REGION**

A.A.Ismoilov

kichik ilmiy xodim, Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada biometrik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan yangi yasmiq navini yaratish bo‘yicha o‘tkazilgan uch yillik tadqiqot natijalari bayon etilgan. Olingan ilmiy-amaliy natijalarga ko‘ra, yuqori hosildorlik va biometrik xususiyatlarga ega bo‘lgan yangi “**Baraka**” navining yaratilgani qayd etiladi. Mazkur navning birlamchi urug‘chiligi tashkil etilgan hamda dastlabki avlodlar uchun sara urug‘lik materiali tayyorlangan.

Kalit so‘zlar: Qashqadaryo viloyati, *Lens culinaris*, yasmiq, nav, sug‘oriladigan maydon, biometrik ko‘rsatkich, o‘simlik bo‘yi, “**Baraka**”.

Abstract: This article presents the three-year research results dedicated to developing a new lentil variety with improved biometric parameters. Based on the obtained findings, a new variety named “**Baraka**” with high biometric characteristics and productivity has been created. Primary seed production of the new variety has been established, and the first-generation elite seeds have been prepared.

Keywords: Kashkadarya region, *Lens culinaris*, lentil, variety, irrigated land, biometric indicators, plant height, “**Baraka**”.

Kirish. Yasmiq (*Lens culinaris* Medik) 8000 yildan ortiq vaqt davomida muhim oziq-ovqat manbai sifatida yetishtirilib kelingan eng qadimgi bir yillik oziq-ovqat ekinlaridan biridir [1].

Yasmiq inson va hayvonlarning ovqatlanishida, tuproq unumdorligini saqlash va yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Yasmiqni yetishtirish azot, uglerod va organik

moddalarni o`ziga biriktirish orqali tuproqning ozuqaviy holatini boyitadi, bu esa barqaror donli ekinlar ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirishga yordam beradi [2,3]. Yasmiqning asosiy mahsuloti uning urug'i hisoblanadi. U boshqa dukkaklilarga nisbatan parhezboq hamda oqsil, uglevod va kaloriya miqdori bo'yicha nisbatan yuqori turadi[4].

Yasmiq Leguminosae (Fabaceae) oilasiga mansub Viceae qabilasining Lens urug'iga mansub bo'lib, dukkaklilar oilasi sifatida tanilgan [5]. O'simlikka 1787-yilda nemis botanigi va shifokori Medikus tomonidan Lens culinaris ilmiy nomi berilgan [6]. Madaniy yasmiq, Lens culinaris spp. culinaris, ikki xil turga bo'linadi: mayda va katta urug'li [7]. Yasmiq ingichka poyali va tik, yarim tik yoki yoyilgan o'sish xususiyatiga ega ko'p shoxli bir yillik o't [8].

Tadqiqot metodlari. Qishloq xo'jalik ekinlari navlarini sinash markazining uslublari bo'yicha biometrik tahlillar olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Rivojlangan zamonaviy inovatsiyalar davrida yasmiq navlarini yetishtirishda zamonaviy mexanizatsiyalar yordamida o'rib yig'ishtirib olishga mos navlarni tanlash va ishlab chiqarishga joriy etish eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

1-jadval

Yasmiqni mexanizatsiya yordamida yig'ishga mos bo'lgan genotiplari tanlovi, Qarshi tumani 2022-2024 yillar.

№	Nav va tizma nomi	Pastki dukkaklar joylashuvi (tuproq yuzasiga nisbatan), sm				Andoza Sarbon navidan farqi		
		2022	2023	2024	O'rtacha	kun	%	Guruh
1	Darmon (andoza)	18,2	17,9	17,4	17,8	-1	-6,6	III
2	Sarbon (andoza)	19,4	19,2	18,8	19,1	0	0,1	II
3	KR20-LIEN-E-01	15,3	15,5	16,2	15,7	-3	-18,0	III
4	KR20-LIEN-E-04	17,4	17,5	17,1	17,3	-2	-9,2	III
5	KR20-LIEN-E-05	15,3	15,6	14,6	15,2	-4	-20,6	III

6	KR20-LIEN-E-06	15,0	15,1	15,9	15,3	-4	-19,8	III
7	KR20-LIEN-E-07	16,0	16,3	17,0	16,4	-3	-14,0	III
8	KR20-LIEN-E-08	19,4	19,2	18,9	19,2	0	0,3	II
9	KR20-LIEN-E-09	18,1	18,4	17,3	18,0	-1	-6,0	III
10	KR20-LIEN-E-10	20,3	20,3	21,0	20,5	1	7,6	I
11	KR20-LIEN-E-11	13,8	13,6	14,2	13,8	-5	-27,5	III
12	KR20-LIEN-E-12	16,3	16,9	17,1	16,8	-2	-12,2	III
13	KR20-LIEN-E-13	13,5	12,9	13,3	13,2	-6	-30,8	III
14	KR20-LIEN-E-14	11,9	12,4	12,3	12,2	-7	-36,2	III
15	KR20-LIEN-E-15	19,2	18,8	19,1	19,0	0	-0,3	II
16	KR20-LIEN-E-16	13,6	14,2	13,7	13,8	-5	-27,7	III
17	KR20-LIEN-E-17	18,9	19,4	18,3	18,9	0	-1,1	II
18	KR20-LIEN-E-18	14,4	14,6	15,3	14,7	-4	-22,9	III
19	KR20-LIEN-E-21	17,3	18,0	18,4	17,9	-1	-6,3	III
20	KR20-LIEN-E-25 (Baraka)	20,6	20,7	21,2	20,8	2	9,1	I

Eng past ko‘rsatkich	16,7	16,8	12,3
O‘rtacha ko‘rsatkich	11,9	12,4	16,9
Eng yuqori ko‘rsatkich	20,6	20,7	21,2
S_x	0,169	0,180	0,25
S_d	0,238	0,254	0,36
EKF (0,05)	0,49	0,52	0,72
EKF (0,05) %	2,914	3,082	4,30
S	0,292	0,311	0,44
CV %	1,7	1,9	2,6

Shu sababli yasmiqni zamonaviy mexanizatsiya yordamida o‘rib yig‘ishtirib olishga mos navlarni tanlashda o‘simlik bo‘yi va pastki dukkaklarni tuproq yuzasi bilan joylashuvini inobatga olish lozim.

Yasmiq nav va tizmalarining dukkaklarni tuproq yuzasi bilan joylashuv masofasi yillar kesimi bo'yicha o'rganilganda andoza “Darmon” navida o'rtacha 17,8 sm va “Sarbon” navida esa 19,1 sm ekanligi aniqlandi. Andoza “Sarbon” naviga nisbatan I guruhga mansub bo'lgan 2 ta tizma: KR20-LIEN-E-10 (20,5 sm) va KR20-LIEN-E-25 (20,8 sm) tizmalari yuqori ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi va tanlab olindi (1-jadval).

O'simlik bo'yi esa genotipning morfologik barqarorligi va fotosintetik faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim belgilardan biri sanaladi. Shu bois, yasmiq genotiplarining o'simlik bo'y uzunligi bo'yicha baholash seleksiya ishlarida muhim ahamiyatga ega.

2-jadval

**Yasmiqni o'simlik bo'yi baland bo'lgan genotiplari tanlovi, Qarshi tumani
2022-2024 yillar.**

№	Nav va tizma nomi	O'simlik bo'yi, sm.				Andoza Darmon navidan farqi		
		2022	2023	2024	O'rtacha	sm	%	Guruh
1	Darmon (andoza)	47,8	47,8	47,4	47,7	0	-0,1	II
2	Sarbon (andoza)	43,1	43,4	42,6	43,0	-5	-9,8	III
3	KR20-LIEN-E-01	46,6	46,0	45,6	46,1	-2	-3,4	III
4	KR20-LIEN-E-04	39,0	38,7	37,8	38,5	-9	-19,3	III
5	KR20-LIEN-E-05	45,7	45,2	43,8	44,9	-3	-5,9	III
6	KR20-LIEN-E-06	32,6	31,2	32,6	32,2	-16	-32,6	III
7	KR20-LIEN-E-07	37,0	36,5	37,7	37,1	-11	-22,3	III
8	KR20-LIEN-E-08	43,5	44,4	43,0	43,6	-4	-8,5	III
9	KR20-LIEN-E-09	45,4	44,6	43,3	44,4	-3	-6,8	III
10	KR20-LIEN-E-10	46,5	46,9	48,2	47,2	0	-1,0	II

11	KR20-LIEN-E-11	41,7	41,5	41,6	41,6	-6	- 12,8	III
12	KR20-LIEN-E-12	33,5	33,8	33,4	33,6	- 14	- 29,7	III
13	KR20-LIEN-E-13	34,9	34,5	35,5	34,9	- 13	- 26,7	III
14	KR20-LIEN-E-14	37,0	37,4	38,5	37,7	- 10	- 21,1	III
15	KR20-LIEN-E-15	48,7	49,2	48,6	48,8	1	2,4	II
16	KR20-LIEN-E-16	43,8	44,7	44,3	44,3	-3	-7,2	III
17	KR20-LIEN-E-17	53,6	54,4	53,5	53,8	6	12,8	I
18	KR20-LIEN-E-18	35,4	35,6	36,1	35,7	- 12	- 25,2	III
19	KR20-LIEN-E-21	37,8	38,3	38,5	38,2	- 10	- 19,9	III
20	KR20-LIEN-E-25 (Baraka)	53,0	52,6	51,5	52,4	5	9,8	I

Eng past ko'rsatkich	42,3	42,3	32,6
O'rtacha ko'rsatkich	32,6	31,2	42,2
Eng yuqori ko'rsatkich	53,6	54,4	53,5
S_x	0,493	0,397	0,41
S_d	0,697	0,561	0,58
EKF (0,05)	1,42	1,14	1,18
EKF (0,05) %	3,359	2,703	2,80
S	0,854	0,687	0,71
CV %	2,0	1,6	1,68

Yasmiq nav va tizmalarining o'simlik bo'yi tahlil etilganda o'rtacha 2022-2024-yil natijalariga ko'ra, 32,2 – 51,5 sm ni tashkil etganligi aniqlandi (4.2.3-jadval).

O‘simlik bo‘yi andoza Darmon navida 47,7 sm ni, Sarbon navida 43,0 sm ni tashkil qildi. O‘rganilgan namunalarda orasida:

KR20-LIEN-E-17 genotipi eng baland o‘simlik bo‘lib, o‘rtacha 53,8 sm bo‘y ko‘rsatdi va andoza Darmon navidan 12,8% baland bo‘ldi. KR20-LIEN-E-25 (Baraka) genotipi ham yuqori natija ko‘rsatib, o‘rtacha 52,4 sm bo‘yi bilan andozadan 9,8% ustunlik qildi. Eng past o‘simliklar KR20-LIEN-E-06 (32,2 sm) va KR20-LIEN-E-12 (33,6 sm) genotiplarida qayd etildi.

Xulosa. Olib borilgan 3 yillik tajriba natijalariga ko‘ra nav va tizmalar orasida andoza navlarga nisbatan biometrik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan KR20-LIEN-E-25 (**Baraka**) genotipi tanlab olindi va seleksiya ishlariga joriy qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Dhuppar P, Biyan S, Chintapalli B, Rao S (2012) Lentil Crop Production in the Context of Climate Change: An Appraisal. Indian Research Journal of Extension Education 2(Special Issue): 33-35.
2. Sarker A, Kumar S (2011) Lentils in production and food systems in West Asia and Africa. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria. Grain Legumes 57: 46-48.
3. Frederick M, Cho S, Sarker A, McPhee K, Coyne C, et al. (2006) Application of biotechnology in breeding lentils for resistance to biotic and abiotic stress. Euphytica 147(1-2): 149-165.
4. Muehlbauer FJ, Cubero JI, Summerfield RJ (1985) Lentil (*Lens culinaris* Medic.). In: Summerfield RJ & Roberts EH (Eds.), Grain Legume Crops. Collins, 8 Grafton Street, London, UK, pp. 266-311.
5. Fikiru E, Tesfaye K, Bekele E (2007) Genetic diversity and population structure of Ethiopian lentil (*Lens culinaris* Medikus) landraces as revealed by ISSR marker. African J Biotechnol 6(12): 1460-1468.
6. Hanelt P (2001) Lens Mill. In: Hanelt P (Ed.), Mansfeld's encyclopedia of agricultural and horticultural crops, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2: 849-852.

7. Sharma SK, Dawson IK, Waugh R (1995) Relationships among cultivated and wild lentils revealed by RAPD analysis. *Theor Appl Genet* 91(4): 647-654.
8. Sandhu JS, Singh S (2007) History and origin. In: Yadav SS, et al. (Eds.), *Lentil: An ancient crop for modern times*, Dordrecht, Springer Verlag, pp. 1-9

**MAGIC POPULYATSIYASINI YARATISHDA BOSHLANG‘ICH
MANBALAR O‘RTASIDA DURAGAYLANISH DARAJASI VA DURAGAY
KO‘SAKLARDA TO‘LIQ URUG‘LAR TUGILISH KO‘RSATKICHLARI**

Gapparov Bunyod Mamatqulovich

O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti. (DSc) doktorant

Arslanov Dilmurod Mansurovich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. kichik ilmiy
xodim

Rafiyeva Feruza Umidulloyevna

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. b.f.d katta ilmiy
xodim

Xaliqov Quvondiq Qurvannazarovich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti kichik ilmiy
xodim

Ernazarova Dilrabo Qo‘shbaqovna

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d.professor

Kushanov Faxriddin Ne‘matullayevich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. b.f.d.professor

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda *Gossypium L.* turkumiga mansub turlar va navlarning turlararo va navlararo chatishtirilishi natijalari o‘rganildi va Magic populyatsiya yaratish imkoniyatlari baholandi. Tadqiqotda 16 ta F_0 kombinatsiyasi, jumladan to‘g‘ri va retsiprok chatishtirishlar o‘tkazildi. Duragay ko‘saklarining tugilishi va to‘liq urug‘lar hosil bo‘lishi ota-ona shakllarining genetik mosligi, sitoplazmatik ta‘sir va chatishtirish yo‘nalishiga bog‘liqligi aniqlangan. Eng istiqbolli kombinatsiyalar Buxoro-102 \times var. el-salvador, O‘zFA-707 \times O‘zFA-713 va Genofond-2 \times An-515 bo‘lib, ular Magic populyatsiyalarini yaratishda genetik jihatdan barqaror va samarali ekanligini ko‘rsatadi. Olingan natijalar kelgusida F_1 va keyingi avlodlarda duragay populyatsiyalarini baholash va seleksiya ishlari uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.